

AXBOROT TIZIMLARI UCHUN KOGNITIV VA MODULLI YONDASHUVGA ASOSLANGAN KO‘P AGENTLI ARXITEKTURA MODELII

Samandarov Batirbek Satimovich,
DSc, dotsent, Ma‘mun universiteti,
batirbeksamandarov@gmail.com ,
ORCID: 0000-0002-8296-0894

Joldasbayev Dawranbek Rustem uli,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti
jdauranbekr10@gmail.com ,
ORCID: 0009-0009-7025-638X

Xoliqnazarov Rashidjon Xomidjonovich,
PhD, Farg‘ona davlat texnika universiteti
abdurashidinvestor@gmail.com ,
ORCID: 0009-0004-5394-7027

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot tizimlari uchun kognitiv va modulli yondashuv asosida taklif etilgan ko‘p agentli arxitektura nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda axborot tizimlarida ma‘lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish va taqdim etish jarayonlarini agent-modellar asosida tashkil etish imkoniyatlari o‘rganildi. Taklif etilgan arxitekturada interfeys, ma‘lumotlarni qayta ishlash, qaror qabul qilish, kommunikatsiya va monitoring agentlarining funksional hamkorligi asoslangan. Arxitekturaning ishlash samaradorligi modellashtirish va ssenariy tahlili asosida baholandi. Olingan natijalar ko‘p agentli yondashuv ma‘lumot oqimini boshqarish, tizimning masshtablanish qobiliyati va real vaqtda ishlash samaradorligini oshirishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: ko‘p agentli tizim, axborot tizimlari, modulli arxitektura, kognitiv axborot tizimi, ma‘lumot oqimi, agent modeli, qaror qabul qilish

1. Kirish

Raqamli transformatsiya jarayonlarining jadal sur‘atlarda rivojlanishi axborot tizimlarini loyihalashda an‘anaviy yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda axborot tizimlariga qo‘yilayotgan talablar faqat ma‘lumotlarni saqlash va qayta ishlash bilan cheklanib qolmasdan, balki ularning intellektuallik, moslashuvchanlik va avtonom ishlash xususiyatlarini ham qamrab olmoqda. Bu esa axborot tizimlarini qayta arxitekturalash, ularni modulli va kognitiv jihatdan mukammal shaklda yaratishni talab etmoqda [1].

An‘anaviy axborot tizimlari, odatda, markazlashgan yoki qat‘iy ketma-ketlikka asoslangan arxitekturalar ko‘rinishida tashkil etilgan bo‘lib, bunday yondashuvlar tizimni masshtablash, yangi funksiyalarni integratsiya qilish va dinamik muhitga moslashtirish imkoniyatlarini cheklab qo‘yadi. Shu bois, zamonaviy tendensiyalar modulli, servisga

yo‘naltirilgan (SOA) va mikroservisli arxitekturalarni joriy etishga qaratilib, ular mustaqil modullar yoki agentlarning muvofiqlashgan holda yagona tizim doirasida ishlashini ta‘minlaydi [2,3,4].

Shu bilan birga, axborot tizimlarini faqat texnik komponentlar yig‘indisi sifatida emas, balki intellektual va kognitiv xususiyatlarga ega kompleks tizim sifatida qarash zarurati ham ortib bormoqda. Ushbu nuqtai nazardan ko‘p agentli tizimlar (Multi-Agent Systems, MAS) nazariy va amaliy jihatdan samarali platforma sifatida qaraladi. Agentlar mustaqil harakatlanuvchi, muhitni idrok eta oluvchi va maqsadga yo‘naltirilgan dasturiy birliklar bo‘lib, ular ma‘lum muhitda avtonom ishlaydi hamda foydalanuvchi bilan o‘zaro muloqotga kirishish qobiliyatiga ega [5].

Agent-model asosidagi axborot tizimlari bugungi kunda turli sohalarida keng qo‘llanilmoqda. Jumladan, tibbiyotda intellektual qaror qabul qilish vositasi sifatida [6,7,8], ta‘lim jarayonlarini

boshqarishda [9,10], shuningdek sanoat [11,12] va logistika [13] sohalorida ko‘p agentli boshqaruv mexanizmlari sifatida muvaffaqiyatli joriy etilgan. Bunday tizimlarda har bir agent aniq vazifani mustaqil ravishda bajaradi va boshqa agentlar bilan axborot almashadi, natijada tizim funksional va kognitiv jihatdan modulli shaklda shakllanadi.

Shunga qaramasdan, hozirgi vaqtgacha agent-modellarni axborot tizimlarining umumiy arxitekturasi sifatida konseptual va formal tarzda yorituvchi tadqiqotlar yetarli darajada olib borilmagan. Amalda ko‘p hollarda agentlar lokal vazifalarni hal etishda (masalan, axborot izlash yoki tavsiya berishda) qo‘llaniladi, ammo butun tizim arxitekturasini tashkil etuvchi ko‘p agentli modul tuzilmalariga oid yondashuvlar hali ham yetarlicha rivojlanmagan.

Mazkur maqolada axborot tizimlarini agent-modelga asoslangan intellektual modullar yig‘indisi sifatida loyihalashning nazariy asoslari ishlab chiqiladi. Taklif etilayotgan yondashuvda tizimning har bir funksional qismi mustaqil agent orqali amalga oshiriladi. Bu esa arxitekturaning kognitiv salohiyatini oshirish, uning moslashuvchanligini kuchaytirish hamda turli platformalar bilan integratsiya jarayonlarini soddalashtirish imkonini beradi.

2. Adabiyotlar sharhi

Axborot tizimlari arxitekturasi so‘nggi yillarda modullilik, moslashuvchanlik va intellektuallik tomon yo‘nalgan bo‘lib, bu jarayonni aks ettiradigan asosiy yondashuvlar qatorida mikro-servislar, servisga yo‘naltirilgan arxitektura (SOA) va intellektual qaror qo‘llab-quvvatlash tizimlari (IDSS) ni aytish mumkin. Mikro-servislar konsepsiyasida har bir modul mustaqil xizmat sifatida ishlab, tizimning kengayuvchanligini va xizmatlar orasidagi mustahkam izolyatsiyani ta‘minlaydi [14]. Bunday arxitekturaviy yondashuv axborot tizimlarini funksional jihatdan taqsimlash, tezkor ravishda joriy etish va murakkab vazifalarni taqsimlash imkonini beradi [15].

Intellektual axborot tizimlari (Intelligent Information Systems) doirasida qabul qilinayotgan qarorlarni avtomatlashtirish, foydalanuvchining

kontekstiga moslashish va muloqotga kirishish kabi qobiliyatlarni qo‘llab-quvvatlash dolzarb muammolardan sanaladi [16]. Bunday tizimlar faqat ma‘lumotni saqlash va qayta ishlash bilan cheklanib qolmay, balki foydalanuvchiga mos tavsiyalar, kognitiv qarorlar va avtonom xizmat ko‘rsatishni ta‘minlashi kerak bo‘ladi.

Shu jihatdan agent-model nazariyasi va uni axborot tizimlariga qo‘llash jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Agentlar ma‘lum muhitda mustaqil harakat qiladigan, maqsadli, muloqotga qobil va adaptiv dasturiy majmualar sanaladi. Wooldridge tomonidan asoslangan multi-agent tizimlar nazariyasi (MAS) yangi tadqiqotlarda qayta ishlanib, zamonaviy axborot tizimlariga moslashtirilmoqda [5]. Xususan, Shirazi va Soroor tadqiqotlarida strategik axborot tizimlari va ularning biznes strategiyasidagi o‘rni o‘rganiladi. Aqlli agentlar texnologiyasi strategik axborot tizimlarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan salohiyat sifatida ta‘kidlanadi. Mualliflar strategik axborot tizimlari xususiyatlarini tahlil qilib, IT davriga mos aqlli agentlarga asoslangan arxitekturani taklif qiladilar [17].

Bugungi kunda multi-agentli tizimlar turli sohalarda qo‘llanilmoqda. Tibbiyot sohasida agentlar kasalliklar bo‘yicha tavsiyalar berish, bemor ma‘lumotlarini kuzatish, real vaqtda monitoring qilish kabi vazifalarni bajarmoqda. Jumladan, Tran va boshqalar tomonidan taklif etilgan model intellektual tibbiy yordamchi sifatida ishlab chiqilgan bo‘lib, agentlar orasidagi muvofiqlashuvga asoslangan holda bemor holati tahlil qilinadi [18]. Ta‘lim sohasida multi-agent tizimlar shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, testlar qiyinlik darajasini moslashtirish va foydalanuvchiga mos tavsiyalar berishda qo‘llanilmoqda [9,10]. Qishloq xo‘jaligi sohasida esa IoT qurilmalaridan olinayotgan sensor ma‘lumotlarini [19,20,21] agentlar orqali tahlil qilish, avtomatik boshqaruv va tavsiya berish tizimlari ishlab chiqilmoqda [22,23].

Shu bilan birga, 2020 yildan keyingi tadqiqotlarda agent-modellarni axborot tizimlarining modulli arxitekturasi sifatida ko‘rish tendensiyasi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Misol uchun, Muraretu va

boshqalar sanoat axborot tizimlari uchun agentli mikrovislar kombinatsiyasida tashkil etilgan arxitektura modelini taklif etishgan. Bu modelda ma'lumotni yig'ish, tahlil qilish va optimal qaror qabul qilish uchun alohida agentlar moduli ishlaydi [24].

Qayd etilgan tadqiqotlar, umumiy holda, axborot tizimlarini intellektuallashtirishda multi-agent yondashuvning samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu maqolada esa bu yondashuv axborot tizimi moduli sifatida ko'rib chiqiladi va uning nazariy asoslari, arxitektura shakli, agentlar o'rtasidagi axborot oqimi va funksiyalar taqsimoti modellashtiriladi.

3. Metodologiya

Ushbu tadqiqotda axborot tizimlarining kognitiv va modulli yondashuvga asoslangan ko'p agentli arxitekturasini chorvachilik komplekslarida qo'llash imkoniyatlari tadqiq qilindi. Bunda asosiy maqsad real vaqt rejimida ma'lumot to'plash, tahlil qilish, qaror qabul qilish va monitoringni intellektual darajada avtomatlashtiruvchi axborot tizimini ishlab chiqishda agent-modelli yondashuvining samaradorligini baholashga yo'naltiriladi. Bu yondashuvda tizimning har bir asosiy vazifasi mustaqil intellektual agent sifatida shakllantiriladi. Agentlar o'zaro axborot almashinuvi orqali o'zaro ma'lumot almashadi va butun tizimning kognitiv faoliyatini ta'minlaydi.

3.1. Agentlar konsepsiyasi

Axborot tizimi ko'p agentli strukturada modellashtirildi va har bir agent alohida vazifani bajaruvchi avtonom komponent sifatida qaraldi hamda agentlar quyidagicha tavsiflandi:

- **ma'lumot yig'uvchi agent (Sensor agent)** – sensorlardan ma'lumot to'playdi (temperatura, hosildorlik, ozuqa sarfi, harakat).
- **qayta ishlovchi agent (Qayta ishlash agent)** – to'plangan ma'lumotlarni filtrlash, normallashtirish va semantik teglash.
- **qaror qabul qiluvchi agent (Qaror agent)** – ozuqa ratsioni, salomatlik holati yoki davolash choralari bo'yicha takliflar beradi.

- **aloqa/monitoring agent** – muayyan mezonlar asosida holatlarni kuzatadi va ogoxlantiruvlarni shakllantiradi.
- **interfeys agent (Interfeys agent)** – operator (fermer) bilan o'zaro aloqada bo'ladi.

1-rasm. Axborot tizimi ko'p agentli funksional tuzilmasi

Agentlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi masshtablanuvchi ma'lumot oqimi modeli orqali amalga oshiriladi. Ma'lumot formati va kommunikatsiya protokollari REST API asosida JSON formatda fiksatsiyalanadi.

3.2. Agentlarni formal modellashtirish

Agent modeli nazariy jihatdan quyidagi xususiyatlarga asoslanadi:

- **avtonomiya:** har bir agent o'z qarorlarini mustaqil qabul qiladi;
- **idrok (persepsiya):** agent tashqi muhitdan ma'lumot qabul qiladi (veb-servislar, foydalanuvchi, sensorlar);
- **faollik (proaktivlik):** agent o'z vazifasini faol ravishda bajaradi, passiv kutmaydi;
- **muloqot (kommunikatsiya):** agentlar o'zaro ma'lumot almashadi va hamkorlik qiladi.

Shulardan kelib chiqib har bir agentning abstrakt modelini quyidagicha quramiz:

$$A_i = \langle S_i, P_i, G_i, \pi_i \rangle$$

bu yerda:

- S_i – holatlar to'plami («norm», «warning», «alert»);
- P_i – idrok qilingan ma'lumotlar (ozuqa miqdori, harakat loglari);
- G_i – agent maqsadlari («ozuqa balansi», «kasallikka erta tashxis»);

- π_i – qaror qabul qilish siyosati (mantiqiy qoidalar, ML modellar).

3.3. Ko'p agentli arxitekturada agentlararo aloqalar va ma'lumotlar oqimi

Axborot tizimining funksional samaradorligi agentlar o'rtasidagi muvofiqlashgan hamkorlik, ma'lumot almashinuvi va kognitiv vazifalarni muvofiq taqsimlashga bog'liq. Chorvachilik komplekslarida ushbu ko'p agentli tizimning asosiy vazifasi ma'lumotni real vaqtda yig'ish, qayta ishlash va foydalanuvchiga kognitiv tavsiya shaklida taqdim etishdan iborat. Tizimdagi agentlar o'rtasidagi axborot almashish jarayonlari o'z ichiga quyidagilarni oladi:

1. Agentlar to'plami: Ko'p agentli tizim quyidagi agentlardan tashkil topgan:

$$\mathcal{M} = \{A_s, A_p, A_d, A_c, A_u\}$$

bu yerda:

- A_s – sensor ma'lumotlarni yig'uvchi agent (Sensor Agent);
- A_p – qayta ishlovchi agent (Processing Agent);
- A_d – qaror qabul qiluvchi agent (Decision Agent);
- A_c – aloqa/monitoring agent (Communication/Monitoring Agent);
- A_u – interfeys agent (Interface Agent).

2. Ma'lumot oqimi jarayoni: Ko'p agentli axborot tizimlarining samarali faoliyat yuritishi ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarining yaxlit va muvofiqlashgan tashkil etilishiga bog'liq. Shundan kelib chiqib, taklif etilgan kognitiv va modulli yondoshuv asosida ishlovchi ko'p agentli arxitekturadagi ma'lumot oqimi jarayonini bosqichma-bosqich, algoritmik ta'minotini ishlab chiqamiz:

1-qadam. Sensor ma'lumotlarini yig'ish

Sensor agenti (A_s) tomonidan real vaqtda ma'lumotlarni yig'ish

$$x_t^k = \{m_{1,t}^k, m_{2,t}^k, \dots, m_{n,t}^k\}$$

bu yerda x_t^k – k - agent tarmog'iga tegishli t -paytdagi ko'p parametrlil ma'lumot vektori.

2-qadam. Dastlabki ishlov berish

Yig'ilgan ma'lumotlarni **RFID tahlilchisi** orqali identifikatsiya qilish va **Sensor menegeri** tomonidan formatlash

$$x_t^k \xrightarrow{\text{parse}} x_{\text{parsed}}$$

3-qadam. Qayta ishlash agentida dastlabki semantik qayta ishlash

Qayta ishlash agenti (A_p) tomonidan ma'lumotlarni qayta ishlash

- normallashtirish: $x_{\text{norm}} = \phi(x_{\text{parsed}});$
- semantik teglash: $x_{\text{tagged}} = \sigma(x_{\text{norm}});$
- ma'lumotlarni tozalash: $\hat{x}_t^k = \psi(x_{\text{tagged}}).$

\hat{x}_t^k – semantik tozalangan ma'lumotlar vektori.

4-qadam. Qaror qabul qilish

Qaror qabul qilish agenti (A_d) tomonidan tavsiyalar taqdim qilish

- qoidalarga asoslangan qaror chiqarish $r_t = f_{\text{rules}}(\hat{x}_t^k)$
- ML sinflashtirish $y_t^k = f_{\text{ML}}(\hat{x}_t^k, r_t)$

5-qadam. Muloqot va xabar berish

Aloqa agenti (A_c) tomonidan xabarlar shakllantirish

- kechiktirib bo'lmaydigan yoki anomal holatda ogohlantirish berish: $s_t^k = \begin{cases} 1, & \text{agar } y_1^k > 0, \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$
- hodisalar dispatcheri (Event Dispatcher) orqali xabar generatsiya qilish;
- ogohlantiruvchi (Notifier) tomonidan interfeys agentiga (Interface Agent)ga uzatish.

6-qadam. Vizualashtirish va foydalanuvchi fikr-mulohazalari

Interfeys agenti (A_u) tomonidan xabarlar taqdim qilish

- vizual natijalarni foydalanuvchiga taqdim qilish;

- foydalanuvchi fikr-mulohazalarini qaror qabul qilish agentiga qaytarish $f_{rules}(y_t^k) \Rightarrow feedback$.

3. Tizim ish faoliyatining umumiy funksiyasi: Ko‘p agentli axborot tizimi ish faoliyatining umumiy funksiyasini quyidagicha quramiz:

$$\mathcal{F}_{system} = f_u \circ f_c \circ f_d \circ \phi \circ f_s$$

by yerda:

f_u - vizualizatsiya va tavsiyalar taqdim qilish;

f_s - monitoring va xabarlarini taqdim qilish;

f_d - xulosa chiqarish algoritmi;

ϕ - ma’lumotlarni qayta ishlash;

f_s - xulosa chiqarish algoritmi;

1-jadval. Komponentlar va agentlar o‘rtasidagi munosabatlar jadvali

No	Agent nomi	Asosiy vazifasi	Modullar	Kiruvchi ma’lumot	Chiquvchi ma’lumot
1	Sensor Agent (A_s)	Ma’lumot yig‘ish, formatlash	Sensor Manager, Parser		x_t^k
2	Processing Agent (A_p)	Qayta ishlash, semantik tozalash	Normalizer, Tagger, Cleaner	x_t^k	\hat{x}_t^k
3	Decision Agent (A_d)	Qaror qabul qilish	Rule Engine, ML Classifier	\hat{x}_t^k	y_t^k
4	Communication Agent (A_c)	Xabar yetkazish	Dispatcher, Notifier	y_t^k	s_t^k
5	Interface Agent A_u	Interfeys, foydalanuvchiga taqdim qilish	Alert Handler, UI	s_t^k	Feedback

Taqdim etilgan jadvalda har bir agentning funksional moslashuvi, tegishli moduli, shuningdek ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish jarayonlarini aniq ifodalash uchun ishlab chiqildi. Bunday tartibdagi agent-komponent tuzilishi kognitiv axborot tizimining modulliligi va funksional bo‘linishini ta’minlab, jarayonlarni parallel va moslashuvchan tarzda boshqarish imkonini beradi.

Jadvaldagi har bir agent ma’lumotlarni qayta ishlash zanjirining muayyan bosqichini amalga

oshiradi. Agentlar va modullar o‘rtasidagi bunday funksional bog‘lanish axborot tizimining kognitiv va adaptiv xususiyatlarini kuchaytiradi, hamda dinamik muhitda ishonchli va uzluksiz ma’lumot almashinuvini kafolatlaydi.

3.4. Axborot tizimi arxitekturasi

Ko‘p agentli modul arxitekturasi axborot tizimining kognitiv va modulli asosda tashkil etilishiga yo‘naltirilgan yondashuv bo‘lib, har bir funksional vazifa alohida agent sifatida modellashtiriladi. Ushbu arxitekturada har bir agent mustaqil ishlaydigan, ma’lumotlarni qayta ishlaydigan, qaror qabul qiluvchi yoki muloqotga kirishuvchi intellektual dasturiy birlik sifatida faoliyat olib borishi nazarda tutilgan. Agentlar o‘zaro ma’lumot almashuvi va muvofiqlashtirilgan harakatlar yordamida tizimning umumiy maqsadlarini amalga oshiradi.

2-rasm. Ko‘p agentli modul arxitekturasi

Modulli tarkibning asosiy afzalliklari tizimni oson kengaytirish, vazifalarni taqsimlash, komponentlarni takomillashtirish imkoniyati va moslashuvchanlikni ta’minlashdan iborat. Agentlar arxitekturasida foydalanuvchi interfeysi, ma’lumotni qayta ishlash, intellektual xulosa chiqarish, tashqi servislar bilan integratsiya va tizim holatini monitoring qilish kabi vazifalar har biri maxsus agent sifatida taklif qilingan. Bu tarkib orqali axborot tizimi faoliyati markazlashmagan, balki taqsimlangan va kognitiv modellar bilan integratsiyalashgan holda amalga oshiriladi.

4. Natijalar (Results)

Tadqiqot natijalari ko‘p agentli modulli yondashuvni axborot tizimlariga integratsiya qilish tizimning arxitekturaviy samaradorligini oshirishini, shuningdek qayta ishlash jarayonlarini avtonom boshqarish va modullar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni yaxshilashini ko‘rsatdi. Agentlar o‘rtasidagi funksiyalarni aniq ajratish va ma‘lumot oqimini modullar orqali yo‘naltirish orqali semantik ishonchlik, masshtablanish qobiliyati va adaptatsiya mexanizmi ta‘minlandi.

Model asosida ma‘lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish va foydalanuvchiga taqdim etish jarayonlari avtomatlashtirildi hamda quyidagi funksional natijalar kuzatildi:

- **ma‘lumot oqimini rejalashtiruvchi algoritmi** orqali agentlar o‘rtasidagi ma‘lumot almashinuvi sifatli va uzluksiz tarzda amalga oshirildi;
- **Decision Agent** orqali ma‘lumotlarni semantik tahlil qilishda belgilangan qaror me‘yorlari asosida avtomatik baholash amaliyotga joriy etildi;
- **Interface Agent** foydalanuvchiga vizualizatsiya qiluvchi qismda ma‘lumotlarning grafik, jadval va belgilar orqali taqdim etish imkoniyati yaratildi;
- ssenariylar asosida chorvachilik sohasiga qo‘llash modellashtirildi va ma‘lumotlar oqimidagi asosiy agentlar funksional tuzilmasi ishlab chiqildi;
- arxitekturadagi modullarning qayta ishlashga moslashuvchanligi agentlar alohida joylashgan muhitlarda ishlash imkonini berdi.

Shuningdek, taklif etilgan arxitekturani tibbiyot, ta‘lim, qishloq xo‘jaligi va ijtimoiy platformalar kabi sohalarda moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilindi. Har bir sohaga mos agent-komponent konfiguratsiyasini yaratish orqali tizimni tezda joriy etish va qayta konfiguratsiyalash imkoniyati ta‘minlanadi.

2-jadval. Agentlar o‘rtasidagi axborot almashinuvi va ish vaqti tahlili

Agentlar juftligi	Axborot turi	O‘rtacha ish vaqti (ms)	Interfeys protokoli
Interfeys → Ma‘lumotlarni qayta ishlash agenti	JSON (request)	35	REST
Ma‘lumotlarni qayta ishlash agenti → Qaror qabul qilish agenti	Obyektning belgilari vektori	47	Internal API
Qaror qabul qilish agenti → Muloqot agenti	Tashxis / tavsiya vektori	61	RPC / gRPC
Muloqot agenti → Interfeys	JSON (response)	40	REST
Monitoring agenti → LogSys	Hoisalar bayonnomasi vektori	28	Message Queue

Arxitektura tahlili natijalari shuni ko‘rsatadiki, agentlar o‘rtasidagi aniq interfeyslar va ma‘lumot oqimi muayyan standartlar asosida belgilanganda, kompleks axborot tizimi boshqariladigan va modulli yechim sifatida shakllantiriladi. Shuningdek, mazkur yondashuvni turli sohalarga adaptatsiya qilish imkoniyati nazariy jihatdan asoslandi.

6. Xulosa

Ushbu tadqiqotda axborot tizimlari uchun taklif etilgan ko‘p agentli modulli arxitektura nazariy jihatdan asoslandi va modellashtirish orqali uning samaradorligi tahlil qilindi. Arxitekturada har bir agent ma‘lum bir modulning funksional vazifalarini avtonom ravishda amalga oshirishi, ular o‘rtasidagi uzviy hamkorlik orqali ma‘lumot oqimi to‘liq avtomatlashtirilgani ko‘rsatildi.

Olib borilgan tahlillar natijalariga ko‘ra, ushbu yondashuv axborot tizimlarining quyidagi jihatlari takomillashtiradi:

- **qayta ishlash jarayonining kognitiv xususiyatlarini shakllantirish** agentlar orqali ma‘lumotlarga ishlov berish, tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini intellektuallashtirish mumkin bo‘ldi;

- **masshtablanish va moslashuvchanlik** arxitekturaning modulli tuzilishi orqali yangi agentlar qo‘shish va mavjudlarini o‘zgartirish imkoni yaratildi;
- **real vaqtda ishlash** ma’lumotlarni tezkor qabul qilish, qayta ishlash va foydalanuvchiga taqdim etish jarayoni optimallashtirildi.

Qishloq xo‘jaligi sohasidagi qo‘llanma ssenariy asosida agentlar o‘rtasidagi hamkorlik va ma’lumot oqimi algoritmi modellashtirildi. Ushbu model amaliy tizimlarning joriy qilinishida metodologik poydevor vazifasini o‘tashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. W. Maier, "Architecting principles for systems-of-systems," *Syst. Engin.*, vol. 1, no. 4, pp. 267–284, 1998, doi: 10.1002/(sici)1520-6858(1998)1:4<267::aid-sys3>3.0.co;2-d.
2. M. P. Papazoglou and W.-J. van den Heuvel, "Service oriented architectures: approaches, technologies and research issues," *The VLDB Journal*, vol. 16, no. 3, pp. 389–415, Mar. 2007, doi: 10.1007/s00778-007-0044-3.
3. Newman, S. *Building microservices: designing fine-grained systems*. "O'Reilly Media, Inc.". 2021.
4. G.-D. Schwarz, A. Bauer, D. Riehle, and N. Harutyunyan, "A taxonomy of microservice integration techniques," *Information and Software Technology*, vol. 183, p. 107723, July 2025, doi: 10.1016/j.infsof.2025.107723.
5. Wooldridge, M. *An introduction to multiagent systems*. John Wiley & Sons. 2009.
6. S. Montagna, S. Mariani, M. I. Schumacher, and G. Manzo, "Agent-based systems in healthcare," *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 248, p. 108140, May 2024, doi: 10.1016/j.cmpb.2024.108140.
7. J. Nealon and A. Moreno, "Agent-Based Applications in Health Care," *Applications of Software Agent Technology in the Health Care Domain*. Birkhäuser Basel, pp. 3–18, 2003. doi: 10.1007/978-3-0348-7976-7_2.
8. D. Carramiñana, A. M. Bernardos, J. A. Besada, and J. R. Casar, "Enhancing healthcare infrastructure resilience through agent-based simulation methods," *Computer Communications*, vol. 234, p. 108070, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.comcom.2025.108070.
9. Paramythis, A., & Loidl-Reisinger, S. *Adaptive learning environments and e-learning standards*. *Electronic Journal of e-Learning*, 2003. 1(1), pp. 181–194.
10. M. Aghababaei and M. Koliou, "An agent-based modeling approach for community resilience assessment accounting for system interdependencies: Application on education system," *Engineering Structures*, vol. 255, p. 113889, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.engstruct.2022.113889.
11. P. Leitão, "Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 22, no. 7, pp. 979–991, Oct. 2009, doi: 10.1016/j.engappai.2008.09.005.
12. A. Bashyal, T. Boroukhian, P. Veerachanchai, M. Naransukh, and H. Wicaksono, "Multi-agent deep reinforcement learning based demand response and energy management for heavy industries with discrete manufacturing systems," *Applied Energy*, vol. 392, p. 125990, Aug. 2025, doi: 10.1016/j.apenergy.2025.125990.
13. M. H. Alkinani, A. A. Almazroi, M. Adhikari, and V. G. Menon, "Design and analysis of logistic agent-based swarm-neural network for intelligent transportation system," *Alexandria Engineering Journal*, vol. 61, no. 10, pp. 8325–8334, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.aej.2022.01.046.
14. N. Dragoni et al., "Microservices: yesterday, today, and tomorrow," 2016, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.1606.04036.
15. P. Jamshidi, C. Pahl, N. C. Mendonca, J. Lewis, and S. Tilkov, "Microservices: The Journey So Far and Challenges Ahead," *IEEE Softw.*, vol. 35, no. 3, pp. 24–35, May 2018, doi: 10.1109/ms.2018.2141039.
16. Wijdan Noaman Marzoog Al-Mukhtar, "Information Technology in the Digital Age:

Challenges and Opportunities,” Zenodo, Oct. 2024, doi: 10.5281/ZENODO.13901667.

17. M. A. Shirazi and J. Soroor, “An intelligent agent-based architecture for strategic information system applications,” *Knowledge-Based Systems*, vol. 20, no. 8, pp. 726–735, Dec. 2007, doi: 10.1016/j.knosys.2006.10.004.

18. K.-T. Tran, D. Dao, M.-D. Nguyen, Q.-V. Pham, B. O’Sullivan, and H. D. Nguyen, “Multi-Agent Collaboration Mechanisms: A Survey of LLMs,” 2025, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.2501.06322.

19. B. Samandarov and B. Geldibayev, “Development of a database of the livestock complex monitoring system using RFID devices,” *AIP Conference Proceedings*, vol. 3147. AIP Publishing, p. 040003, 2024. doi: 10.1063/5.0210270.

20. B. Samandarov, B. Geldibayev, and G. Gulmirzayeva. “Development of Algorithms for Monitoring and Management of Object Movement Using RFID Technology” *AIP Conference Proceedings*., in press.

21. A. Nishanov, B. Samandarov, D. Joldasbaev, G. Gulmirzaeva, “IoT qurilmalarda ma’lumot uzatish jarayonlarini adaptiv boshqarish algoritmi” Zenodo, Mar. 2025, doi: 10.5281/ZENODO.15071148.

22. R. Kumar Kasera, S. Gour, and T. Acharjee, “A comprehensive survey on IoT and AI based applications in different pre-harvest, during-harvest and post-harvest activities of smart agriculture,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 216, p. 108522, Jan. 2024, doi: 10.1016/j.compag.2023.108522.

23. Б. С. Самандаров Непрерывное отслеживания крупного рогатого скота на животноводческих комплексах с использованием RFID-технологий / *MIST*, vol. 5, no. 2, pp. 3007–3013, May 2025, doi: 10.47813/2782-2818-2025-5-2-3007-3013.

24. I. Murarețu et al., “A Microservice-Based Multi-agent System for the Job Market,” *Studies in Computational Intelligence*. Springer Nature

Switzerland, pp. 301–316, 2024. doi: 10.1007/978-3-031-60023-4_25.

